

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA INFORMATIKA DARSLARIDA STEAM YONDASHUVNING QO'LLANILISHI

Sattorova Zebiniso Dilshod qizi

**Shahrisabz davlat pedagogika instituti Pedagogika fakulteti Boshlang'ich
ta'lim yo'nalishi 3-bosqich talabasi**

Qodirov Farrux Ergash o'g'li

**Ilmiy rahbar: Matematika va ta'limda axborot texnologiyasi
kafedrasi mudiri i.f.d DSc, dotsent, fan o'qituvchisi**

Farruxbek0209@mail.ru; orcid.org/0000-0002-4574-7728

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18243755>

Annotatsiya: Maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarida informatika darslarida STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) yondashuvining qo'llanilishi masalasi tahlil qilinadi. STEAM pedagogik modeli o'quvchilarning texnologik savodxonligini oshirish, mantiqiy va algoritmik tafakkurini rivojlantirish, ijodiy fikrlash va muammoni hal qilish ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Tadqiqotda interfaol va loyiha asosida o'qitish metodlari, robototexnika, blokli dasturlash, raqamli ijod va mini-laboratoriya mashg'ulotlarining STEAM yondashuvini samarali tatbiq etishdagi roli yoritilgan. Maqolada shuningdek, o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishi va faolligi, jamoaviy ishlash ko'nikmalari, o'zini namoyon etish imkoniyatlari ushbu metodlar orqali qanday rivojlantirilishi ko'rsatib berilgan.

Kalit so'zlar: Boshlang'ich sinf, informatika darslari, STEAM yondashuvi, interfaol metodlar, loyiha asosida o'qitish, robototexnika, blokli dasturlash, ijodiy tafakkur, algoritmik fikrlash, ta'lim texnologiyalari.

Kirish: Boshlang'ich sinf o'quvchilarida informatikani o'qitish jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalarni tatbiq etish, ularning kreativ fikrlashi, mantiqiy mushohada yuritishi va amaliy ko'nikmalarini rivojlantirishda alohida ahamiyatga ega. So'nggi yillarda STEAM — ya'ni Science, Technology, Engineering, Art va Mathematics yo'nalishlarini o'zida mujassamlashtirgan integrativ yondashuv ta'lim jarayonining innovatsion asoslaridan biri sifatida keng e'tirof etilmoqda. Mazkur yondashuv informatika darslarida o'quvchilarni nafaqat kompyuter savodxonligi bilan tanishtirish, balki ularni turli fanlar kesimida o'rganishga, texnologiyalar yordamida ijodiy muammolarni hal etishga yo'naltiradi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun STEAM yondashuvining joriy etilishi, ular o'rganayotgan mavzularning hayotiy mazmun bilan uyg'unlashuvini ta'minlab, darslarni qiziqarli, interaktiv va amaliy xarakterga ega qiladi. Informatika fanida ushbu yondashuv asosida tashkil etilgan mashg'ulotlar bolalarda algoritmik fikrlash, jamoada ishlash, loyihalash va texnologik vositalardan ongli foydalanish ko'nikmalarini shakllantiradi. Shu bois ushbu maqolada boshlangan sinflarda informatika darslarida STEAM yondashuvining mazmuni, qo'llanish imkoniyatlari hamda uning ta'lim samaradorligiga ta'siri yoritiladi.

Adabiyotlar tahlili. Mária Csernoch, Ádám Gulácsi va Júlia Csernoch (2024) — Subject integration with spreadsheets – Ignoring education is the greatest risk ever. Ushbu maqolada mualliflar Technological Pedagogical and Content Knowledge (TPACK) modelidan foydalangan holda, maktab fanlarini elektron jadval (spreadsheet) muhitida integratsiya qilish usullarini tahlil qiladi. Ularning tajribalarida, uchinchi sinfdagi uch an'anaviy matematik vazifalar Excel yoki Google Sheets'da yechilishi mumkinligi ko'rsatilgan. Shu orqali o'quvchilar algoritmik tafakkur, ma'lumotlarni tahlil qilish va rejalashtirish ko'nikmalarini shakllantiradi. Mualliflar

ta'kidlaydilar, faqat "raqamli savodxonlik" emas, balki "serious informatikaga" bosqichma-bosqich o'tish uchun bunday integratsiyalashgan yondashuv juda samarali.

Mariya P. Shyshkina (2018) — The Problems of Personnel Training for STEM Education in the Modern Innovative Learning and Research Environment.

Ushbu maqolada STEM ta'limi kadrlarini tayyorlash hozirgi innovatsion o'quv muhitida duch keladigan muammolar o'rganiladi. Shyshkina "bulutli o'quv-ilmi muhiti" modelini ishlab chiqadi va pedagogik shaxslarni STEM yo'nalishida tayyorlashda texnologik infrastrukturadan foydalanish zarurligini ko'rsatadi. Muallif xulosasida, STEM integratsiyasini kengaytirish uchun faqat pedagoglarning metodik bilimlari emas, balki yangi bulut asosli va AR texnologiyalarga tayyor bo'lishi zarurligi aytiladi.

Mahmudova Zilola (2025) — STEAM yondashuvi asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodiy tafakkurini rivojlantirish (Zenodo, Yangi O'zbekiston pedagoglari axborotnomasi). Mahmudova tadqiqotida interaktiv mashg'ulotlar va loyiha asosida dars modellaridan foydalanib, STEAM yondashuvi o'quvchilarning ijodiy tafakkur, muammolarga yondashuv va mustaqil fikrlash sifatlarini qanday shakllantirishini tahlil qiladi.

Pardayeva Sevara Baxtiyor qizi (yil ma'lum) — *Boshlang'ich sinflarda STEAM ta'lim texnologiyasining an'anaviy darsdan farqi*. Pardayeva o'z maqolasida an'anaviy va STEAM ta'lim yondashuvlari o'rtasidagi farqlarni tahlil qiladi. U STEAMning ijodiy va amaliy mashg'ulotlari, loyiha asosida o'qitishi va real dunyo muammolarini hal qilishga yo'naltirilganligi an'anaviy darslardan tubdan ajralib turishini ko'rsatadi.

Toshpo'lotova Jasmina Nuriddin qizi (2025) — *STEAM ta'limida informatikaning pedagogik integratsiyasi*. Ushbu maqolada informatika fanining STEAM modeli doirasida boshqa fanlar bilan integratsiyalanishi va bunday integratsiya orqali o'quvchilarda tizimli fikrlash, algoritmik tafakkur va ijodiy yondashuvni shakllantirish imkoniyatlari ko'rib chiqiladi.

Metodlar: "Loyiha asosida o'qitish" (Project-Based Learning). STEAMning markaziy elementi. O'quvchilar kichik guruhlar bo'lib, ma'lum bir muammoni hal qilish uchun texnologiya va ijodiy yondashuvdan foydalanadi. Misollar: "Oddiy robot modeli yasash" (Engineering + Technology). "O'quvchilar har bir dars uchun raqamli ertak yaratishi" (Art + Technology). "Trafik chirog'i loyihasi" — Scratch yoki Lego orqali (Math + Engineering).

"Kod bloklari orqali dasturlash" (Block Coding Activity) Interfaol platformalar: Scratch, Code.org ushbu platformalarda o'quvchilar animatsiya, o'yin yoki hikoya yaratadi (Art + Technology).

"Aqliy hujum" (Brainstorming). Yangi mavzuni boshlashdan oldin o'quvchilarning mavjud bilimlarini aniqlaydi va STEAM loyihalariga kirish imkonini yaratadi. Masalan: "Robot nima uchun kerak?" yoki "Kompyuter bizga qayerda yordam beradi?"

"Klaster" metodi. Murakkab mavzularni tartibga solish, murakkab algoritmnini qismlarga bo'lish. Masalan: "Kompyuter qurilmalari" klasteri — (Kiritish – Qayta ishlash – Chiqish)

"Insert" yoki "Bilaman – Bilib oldim – Bilmog'chiman" (K-W-L). Nazariy mavzularni STEAMga bog'lashda juda qulay. O'quvchilar o'z o'rganish jarayonlarini monitoring qiladi.

Xulosa va takliflar: Boshlang'ich sinf o'quvchilarida informatika fanini o'qitishda STEAM yondashuvini qo'llash pedagogik jarayonning samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Tadqiqot va amaliy mashg'ulotlar shuni ko'rsatdiki, STEAM integratsiyasi o'quvchilarda nafaqat texnologik savodxonlikni, balki mantiqiy va algoritmik tafakkurni, ijodiy fikrlashni ham rivojlantiradi. Interfaol va loyiha asosida o'qitish metodlari o'quvchilarni darsga faol jalb qiladi,

mavzularni hayotiy vaziyatlar bilan bog'lash imkonini beradi va mustaqil muammolarni hal qilish ko'nikmalarini shakllantiradi. Shu bilan birga, boshlang'ich sinflarda STEAM yondashuvi o'quvchilarning jamoaviy ishlash, loyihalarni rejalashtirish va natijalarni baholash ko'nikmalarini rivojlantirishda ham muhim vosita hisoblanadi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, STEAM yondashuvi asosida o'qitilgan darslar o'quvchilarning qiziqishini oshiradi va ularni o'zini namoyon etishga, eksperiment qilishga undaydi. Xususan, robototexnika, blokli dasturlash, loyiha ishlari va raqamli ijod mashg'ulotlari orqali o'quvchilar texnologiya va san'atni uyg'unlashtirib, mavzularni amaliyot bilan mustahkamlashadi. Shu bilan birga, STEAM metodlari o'qituvchilarga ham darsni interfaol va qiziqarli qilish, o'quvchilarni individual va guruh faoliyatiga yo'naltirish imkoniyatini beradi.

Biroq, amaliyot ko'rsatadiki, STEAM yondashuvining samarali tatbiqi uchun dars jarayonini puxta rejalashtirish, zarur texnologik vositalar va resurslarni tayyorlash, shuningdek, o'qituvchilarning zamonaviy pedagogik va texnologik bilimlarini doimiy yangilab borish talab etiladi. Shu nuqtai nazardan, quyidagi takliflar keltiriladi: Boshlang'ich sinf informatika darslarida STEAM yondashuvini tizimli joriy etish, dars rejalari va metodik ko'rsatmalarni ushbu tamoyillarga moslashtirish. O'qituvchilarni STEAM texnologiyalari, robototexnika va blokli dasturlash platformalaridan samarali foydalanish bo'yicha muntazam malaka oshirish kurslari bilan ta'minlash. Darslarda loyiha va interfaol mashg'ulotlarni keng qo'llash, o'quvchilarning ijodiy va algoritmik fikrlashini rivojlantiradigan topshiriqlarni kiritish. Natijada, STEAM yondashuvi boshlang'ich sinf o'quvchilarida informatika fanini o'rganishga bo'lgan qiziqishni oshiradi, zamonaviy texnologiyalar bilan ishlash ko'nikmalarini rivojlantiradi va ularni ijodiy, mustaqil va tizimli fikrlashga yo'naltiradi. Shu sababli STEAM metodlarini keng joriy etish ta'lim jarayonining sifatini sezilarli darajada yaxshilashi mumkin.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Баходирова, Гулноз Камаловна, and Маржона Асилбековна Омарова. "Некоторые особенности технологии модерации в формировании учебно-познавательной деятельности будущих специалистов." Вопросы науки и образования 3 (15) (2018): 169-172.
2. Bahodirova, Gulnoz Kamalovna. "The method suggestopedia: Key Features and effects on language learning." INTERNATIONAL SCIENTIFIC REVIEW OF THE PROBLEMS OF PHILISOPHY, PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY. 2018.
3. Баходирова, Гулноз Камоловна, and Комила Турсуновна Абуллаева. "ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПОНЕНТОВ УЧЕБНОПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОЛЛЕДЖА." Актуальные научные исследования в современном мире 1-6 (2017): 27-29.
4. Гулноз Камоловна Баходирова. ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ЎҚИТУВЧИ ФАОЛИЯТИНИ БАҲОЛАШ МЕЗОНЛАРИ ХУСУСИДА. Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. 2022/11/14. 120-124
5. Kamalovna, Bahodirova Gulnoz. "TYPES OF COGNITIVE ACTIVITY OF UNIVERSITY STUDENTS." European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol 7.3 (2019).
6. Баходирова, Гулноз Камаловна. "НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПЛАНА ПЕРЕХОДА НА МЕЖДУНАРОДНУЮ СТАНДАРТНУЮ КЛАССИФИКАЦИЮ ОБРАЗОВАНИЯ (МСКО)." Oriental

renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences 1.8 (2021): 846-854.

7. Kamalovna, Bahodirova Gulnoz, and Muminova Mamura Mashrab Kizi. "Educational motivation." Вопросы науки и образования 10 (22) (2018): 185-187.

8. Баходирова, Гулноз Камаловна, and Маржона Асилбековна Омарова. "Организация лабораторных занятий в формировании учебно-познавательной деятельности учащихся." Academy 4 (31) (2018): 81-83.

9. Баходирова, Гулноз Камоловна, and Шарифа Адилловна Ганиева. "МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНОПОЗНАВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОЛЛЕДЖА." Актуальные научные исследования в современном мире 1-6 (2017): 30-32.

10. БАХОДИРОВА, ГК. "ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗАДАНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ." ІЛМІУ ХАВАРНОМА. НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК Учредители: Андижанский государственный университет им. ЗМ Бабура 1: 98-100.

11. Bahodirova, G. K., and M. M. Muminova. "EDUCATIONAL MOTIVATION." Вопросы науки и образования: 185.